

SHAYX NAJMIDDIN KUBRO VA KUBROVIYLIK**Umida Zaripboyeva,***Namangan davlat universiteti, Tarix yo'nalishi talabasi*

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Xorazm diyorining yetuk farzandi, Kubroviya tariqatining asoschisi, tasavvuf tariqatiga yangilik olib kirgan, Xorazm diyorida tug'ilgan umrining yarmini sayohatlarda o'tkazgan, xalq qahramoni, otashnafas shoir va o'sha davrda mavjud bo'lgan Xorazmshohlar davlati dushmani, mo'g'ul istilochilariga qarshi chiqqan Shayx Najmiddin Kubro hayoti va faoliyati yoritib berilgan.

Kalit so'z va iboralar: Xorazm, Movorounnahr, Xorazmshohlar davlati, Mo'g'ullar davlati, Chingizxon istilosi, Ahmad ibn Umar Xivaqiy, Tabriz, Misr, Iroq, Anushteginiylar sulolasi, Saljuqiylar davlati, Sulton Sanjar, Otsiz, El Arslon, Sulton Takash, Nafaqat ul-uns, Najmiddin Kubro, Din yulduzi, Ro'zbexon al-Misriy, Xazrati Jomiy, Alouddin Otsiz.

Xorazm diyori asrlar davomida suyuq Turkistonning madaniyat o'choqlaridan biri bo'lib kelgan. Bu tarixiy diyori nafaqat Xorazmiy kabi riyoziyot olimi, Zamahshariy kabi yirik mufassir, Beruniy kabi ulkan qomusiy olim, ko'plab shoir va adiblar davlat va siyosat arboblari yetishtirib, jahon madaniyati xazinasiga unutilmas ulush qo'shgan, balki tasavvuf va irfon olamida mangu va barhayot siymolardan biri bo'lgan shayx Najmiddin Kubrodek buyuk sufiy va mutaffakkir orifni kamolga yetkazib, u asos solgan kubroviya tariqatini, falsafiy fikrlar bilan yo'g'rilgan yangi tassavvuf maktabi sifatida islom olamiga taqdim etgan.

Najmiddin Kubroning ijodini o'rganish biz uchun faxr. Shuni qayd qilish kerakki, Movorounnahrda yetishib chiqqan, dunyoga etiqod bergan zotlar atrofida yana o'nlab, yuzlab shayxlar bor. Xazrati Jomiyning "Nafaqot ul-uns" asarida raqam raqam etilgan mashhur mutasavvif olimlar – 650 shayxning 250 nafari Turkiston va

Xurosonda yetishib chiqqan deb aytgan. Bu bizda tafakkur, tasavvuf, falsafa ilmiga, poklikka, haqiqatga qiziqish, xalqni to'g'ri yo'lga solishga harakat qilish naqadar kuchli bo'lganligini ko'rsatadi. Vaholanki, "Nafoqat ul-uns" XV asrda yaratilgan. XV asrdan keyin yana qancha shayxlar yetishib chiqmagan deysiz¹.

Ul mo'tabar zotning to'liq nomi Ahmad ibn Umar Abul Jannob Najmiddin al-Kubro al-Xivaqiy al-Xorazmiy bo'lib, 1145-yilda Xorazmning Xiva shahrida dunyoga kelgan. Yoshligidan ilmga qiziqqan, qobiliyatli bo'lgan. Islom asoslari, shariat, hadis va tafsirni juda tez o'zlashtirib oladi.

Najmiddin Kubro o'z davrida "Shayx valitarosh" ya'ni "Valiylat tarbiyalab yetishtiradigan shayx" nomi bilan ham mashhur bo'lgan².

Najmiddin Kubro hayotini shartli ravishda uch qismga bo'lish mumkin:

Birinchi bosqich: bolalik va yigitlik yillari 1145-1170-yillarni o'z ichiga olib Xorazmda yashagan.

Ikkinchi bosqich: Najmiddin Kubro ilm talabida safar qilib 25-40 yil chamasi taxminan 1170-1200-yillar davomida Eron, Arabiston va Misrda yashagan.

Uchinchi bosqich: hayotining oxirgi yillari asosan 1200-yildan keyin vatani Xorazmga qaytgan³.

Ahmad 16-17 yoshlarida tahsilni chuqurlashtirish maqsadida Xorazmdan chiqib, Eron, Misr, Shomu Iroq mamlakatlarini kezadi. Tariqatdan xabardor bo'lishga intilib, bir necha shayx darvishlar suhbatida bo'ldi⁴. Abdurahmon Jomiy o'zining "Nafoqat ul-uns" asarida yozishicha, Najmiddin yosh bolalik paytidayoq ilm istab Misr o'lkasiy borgan. U yerda tassavvuf olimi Ro'zbexon al Misriy dargohida talim olgan. Ro'zbexon Najmiddinni o'z o'g'lidek ko'rib, alohida mehr bilan tarbiya qiladi, xatto uni o'ziga kuyov qiladi. So'ng u Tabrizga borib, donishmand Imom Abu Mansur Xavf qo'lida taxsil ko'radi, undan "Sharx as-sunna" ilmini o'rganadi. Tabrizda u

¹Yusupov Erkin. Shayx Najmiddin Kubro. Maqolalar. Najmiddin Komilov. – T.: Yozuvchi, 1995. – B. 27.

²Shayx Najmiddin Kubro. Maqolalar. Usmonov Orif. Shayx Najmiddin Kubro va Kubroviya tariqati haqida. – T.: Yozuvchi, 1995. – B. 15.

³ Shayx Najmiddin Kubro. Maqolalar. Omonulla Bo'riyev. Najmiddin Kubro yashagan davr haqida-T; Yozuvchi 1995-B 55

⁴ Uz. m. vikipedia.org.

yana Shayx Bobo Faraj, Ammor Yosir, Ismoil Qasriy kabi ulkan mutasavvif donishmandlardan tasavvufga oid ko'pgina zohiriy va botiniy ilmlarni egallaydi. Shayx Ismoil Qasriy qo'lida hirkapo'sh darajasiga yetib, ul hazratning oq fotixasini oladi. Unga Misrdagi Shayx Ibrohim "Najmiddin", ya'ni "Din yulduzi" deb nom bergan bo'lsa, Tabrizdagi Tabrizdagi Shayx Ismoil Qasriy "Kubro" ya'ni, "Ulug'" nomini beradi. So'ngra u Misrdagi ustoz va qaynotasi Ro'zbexon maslahati bilan tasavvufning ulkan bilimdoni, mustaqil shayx sifatida o'z vatani – Xorazmga qaytib kelib, u yerda xonaqoh quradi, ko'plab shogirdlar tarbiyalashga kirishadi, kubroviya yoki zahobiya tariqatiga asos soladi. Bu tariqat Qur'on ta'limotini majoziy tak'vin qilishga va shariatga asoslangan bo'lib, o'z davrida Xuroson, Movorounnahr, Hindiston va boshqa musulmon mamlakatlari xalqlari orasida keng tarqaladi.

Najmiddin Kubro uzoq muddat, umrining deyarli yarmidan ko'pini, uzoq yurtlarda o'tkazib ilm o'rgandi. Nishopur, Isfahon, Tabriz, Xamadon, Makka, Xalab, Iskandariya kabi shaharlarda yashab yirik tasavvuf namoyondalaridan saboq oldi. Musofirchilik aziyatlari, bilimga bo'gan kuchli ixlos va intilish tufayli yirik tasavvuf shayhi bo'lib yetishdi.

Shayx Najmiddin Kubro nafaqat Xorazm diyorining balki butun Turkiston va Movorounnahr ahlining ham yetuk farzandi va vatanparvarlik timsoli hisoblanadi. U mo'g'ullarga qarshilik ko'rsatgan jasorat sohibidir.

Najmiddin

Kubroning bolalik va yigitlik yillari o'tgan Xorazm siyosiy kechinmalarga ancha boydir. Ma'lumki XI-XII asrlarda Saljuqiylar davlatining ma'muriy chegarasi ancha kengayib Xuroson va Movorounnahr uning tarkibiga yagona siyosiy kuch sifatida kiritilgan. 1043-yil Xorazm ham Saljuqiylar davlatiga qaram bo'lgan. Biroq, Anushtegin Xorazmshohlar sulolasining vakili Alouddin Otsiz Xorazmshoh mustaqil siyosat yuritishga harakat qildi. Natijada Sulton Sanjar bilan kurash olib borishga harakat qildi. Sulton Otsiz dastlabki paytda o'n yili davomida Sulton Sanjarga sodiq xizmat qildi. Sulton Sanjar va Otsiz o'rtasida uzoq davom etgan kurashlardan so'ng 1156-yilda xorazmshoh Otsiz va 1157- yilda Sulton Sanjar vafot etadi. Sulton Sanjar

vafotidan keyin saljuqiylar davlati ham barham topdi. Shu sababli Xorazmshohlar mustaqil bo'lib kuchayishi uchun sharoit yaratildi.

Tarixiy voqealar Najmiddin Kubroning bolalik va navqironlik yillari o'tgan yillarda Xorazm feodal nizolar girdobida bo'lganligiga guvohlik beradi. Tabiiyki bunday murakkab sharoit ilm-fan, madaniyat va ma'naviyat rivoji uchun ancha to'sqinlik qilgan. Najmiddin Kubroning ilm istagida o'zga yutlarga safar qilishida ham o'lkadagi ana shu notinchliklar sabab bo'lgan bo'lsa kerak.

Najmiddin Kubro xorijiy shaharlarda yashagan ana shu davrda siyosiy vaziyat bir muncha barqaror va osoyishtalik mavjud edi. Misrda Salohiddin Ayyubiy Ayyubiylar sulolasiga asos soldi. Xorazmda esa Elarslon vafotidan keyin uning o'g'li Sultonshoh Mahmud shihlik taxtiga tayinlanadi. Jand shahrida hokim bo'lib turgan ikkinchi o'g'li Takash bundan norozi bo'ladi. Natijada aka-uka o'rtasida uzoq muddat davom etgan toju taxt uchun kurash boshlanadi. Ular xatto bu kurashda Qoraxitoylardan ham yordam so'raydilar. 1193-yil Sultonshoh Mahmud vafot etgach, u yakka hokim bo'lib qoldi. Ana shu davrdan boshlab Xorazm viloyati yuksalib uning chegaralari kengayib bordi. 1194- yil xorazmshoh Takash saljuqiylarning Iroq sultonligini yengishga muvaffaq bo'ldi. Takash vafotidan so'ng taxtni 1200-1220-yillarda uning o'g'li Muhammad egalladi. Uning davrida Xorazm ulkan davlatga aylandi. Poytaxt Gurganj ya'ni hozirgi Ko'hna Urganch yirik siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazga aylandi. O'sha davrda Xorazm davlati chegaralari Kaspiy dengizning shimoliy sohillaridan Fors qo'ltig'igacha Kavkazdan to Hindikush tog'larigacha davom etgan.

Shayx Najmiddin Kubro o'nlab asarlar muallifi. Jumladan uning "Fi odobi solikin" ya'ni Soliklar odobi haqida, "Risolatul xoif-ul xoim an lavmat il-loim" ya'ni "Qo'rquvchi ovoralar va malumot etuvchi malomatiylar haqida", "Favotex ul-Jamol" ya'ni "Go'zallikni egallash" va "Ruboiylar kitoblari" kabi asarlari mashhurdir.

Mo'g'ul bosqinchilari Xorazmga kirishlaridan oldinroq, Shayx Najmiddin o'zining oltmishdan ortiq muridlarini yig'ib, "Sizlar Xorazmni tark etib, o'z

yurtlaringizga jo'nanglar. Mashriqdan otash kelmoqda. Mag'rib qo'yishi muqarrardir" dedi odamlarga qarab, shunda odamlar undan o'zini shahardan chiqib ketishini so'radi. Lekin Najmiddin Kubro rad etdi⁵.

O'sha paytda Xorazmshohlar davlati shohi uquvsizligi sabab davlat tanazzulga yuz tutgan. Sulton Alouddin Xorazmshoh Alouddin qo'shinni bir joyga yig'ishdan qo'rqib, qo'shinlarni alohida-alohida shaharlarda joylashtirgan. Mamlakat mudofasi va qo'shin tuzishda taktikasida xatolik mamlakatning mo'g'ullar o'ljasiga aylanishiga sabab bo'lgan. Deyarli Movorounnahrning yirik shaharlari barchasi mo'g'ullar tomonidan olib bo'lingan. Samarqand va Buxoro kabi Movorounnahrning yirik shaharlari bir zumda mo'g'ullar tomonidan vayron etildi. 1221-yilning bahorida Chingizxon Urganchga yurish boshladi. Xorazmshohlar poytaxtida Xorazmliklarning 110 000 kishilik askari turardi. Najmiddin Kubro Chingizxonning talabini rad qilib oxirgi nafasi qolguncha kurashadi. Shu tariqa tig' tutgan mo'g'ul askariga tashlanib mardlarcha vafot etadi. Xorazmliklar uni dafn qilishmoqchi bo'lganda qo'lidan bayroqni tortib ololmaganlar. Uning qilgan jasoratlari Xorazm xalqi uchun o'ziga xos iftixor namunasi bo'lib qolgan. Shu tariqa Najmiddin Kubro yetmish olti yoshida bu yorug' olamdan ko'z yumgan.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ko'plab allomalarimiz kabi shayx Najmiddin Kubroning muqaddas nomi tiklanib, 1995-yilda tavalludining 850 yilligi keng miqyosida nishonlandi⁶.

⁵ Sadridin Salim Buxoriy. Buyuk Xorazmiylar. – T.: Yozuvchi, 1993. – B. 4-5.

⁶Muhammadjonov A. O'zbekiston tarixi. – T.: Sharq, 2017. – B. 70-71.